

TEHNIKE MEKOG RAČUNARSTVA U HIDROGEOLOGIJI

SOFT COMPUTING IN HYDROGEOLOGY

Ivan Drakulić¹, Dušan Polomčić², Jelena Ratković², Dragoljub Bajić²

¹Rio Sava Exploration d.o.o., Bulevar Milutina Milankovića 1i, 11070 Beograd. E-mail: drakulicivan@gmail.com

²Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd

APSTRAKT: Meko računarstvo predstavlja skup inteligentnih metoda koje se, za razliku od klasičnog računarstva, zasnivaju na približnom izračunavanju i zaključivanju. Ove metode imitiraju biološke procese kao što su neuroni u mozgu, evolucijski procesi i ljudska sposobnost zaključivanja, što omogućava efikasno rešavanje problema koje je teško rešiti tradicionalnim matematičkim i računarskim metodama. Tehnike mekog računarstva, poput veštačkih neuronskih mreža (ANN), fazi logike i adaptivnih neuro-fazi sistema zaključivanja (ANFIS), su široko korištene i pokazale su se pouzdanim i jednostavnim za simulaciju složenih procesa, kao što su modeliranje podzemnih voda. Ove metode su postale ključne u analizi i modeliranju karakteristika podzemnih voda, i često se koristeći zajedno sa drugim alatima kao što su geoinformacioni sistemi (GIS) ili MODFLOW. Napretkom tehnologije dolazi do unapređenja kvaliteta analiza i donošenje odluka u hidrogeološkim istraživanjima.

Ključne reči: ANN, fazi logika, ANFIS, podzemne vode

ABSTRACT: Soft computing represents a set of intelligent methods that, unlike classical computing, are based on approximate calculation and reasoning. These methods mimic biological processes such as neurons in the brain, evolutionary processes and human reasoning ability, which enables efficient solving of problems that are difficult to solve with traditional mathematical and computational methods. Soft computing techniques, such as artificial neural networks (ANN), fuzzy logic and adaptive neuro-fuzzy inference systems (ANFIS), have been widely used and have proven to be more reliable and simpler to simulate complex processes, such as groundwater modeling. These methods have become crucial in the analysis and modeling of groundwater characteristics, often being used in conjunction with other tools such as Geo-Information Systems (GIS) or MODFLOW. Advances in technology lead to improvements in the quality of analyzes and decision-making in hydrogeological research.

Key words: ANN, fuzzy logic, ANFIS, groundwater

UVOD

Meko računarstvo (*engl.* Soft computing) predstavlja skup inteligentnih metoda koje se, za razliku od klasičnog računarstva, zasnivaju na približnom izračunavanju i zaključivanju (Čupić & Jakšić 2023). Efikasnost ovakvih metoda zasniva se na imitaciji bioloških procesa (poput neurona u mozgu, evolucijskih procesa, ljudske sposobnosti zaključivanja, itd.) što omogućava postizanje efikasnosti i uspešnosti u rešavanju problema koji nisu mogli biti adekvatno rešeni tradicionalnim matematičkim i računarskim metodama. Tehnike mekog računarstva mogu da obrađuju velike skupove podataka sa nelinearnim i složenim karakteristikama, koji obično uključuju i šum (Nourani *et al.* 2021). Mnogi istraživači su poslednjih godina koristili metode mekog računarstva i pokazali da su tehnike mekog računarstva pouzdanije i jednostavnije za simulaciju složenih procesa, na primer u hidrogeologiji, od fizičkog i matematičkog modeliranja. Metode kao što su veštačke neuronske mreže (ANN), fazi logika i adaptivni neuro-fazi sistem zaključivanja (ANFIS) su uobičajeni metode mekog računarstva (Seifi *et al.* 2020).

Tehnike mekog računarstva često koriste hidrogeolozi za različite zadatke u modeliranju podzemnih voda (Nourani *et al.* 2021). Metode mekog računarstva mogu efikasno ublažiti poteškoće povezane sa identifikacijom zona potencijala podzemnih voda u širokim područjima gde često nedostaju tačni i dugoročni geološki i hidrogeološki podaci potrebni za primenu fizičkih ili numeričkih metoda (Nguyen *et al.* 2021). Modeli mekog računarstva se često koriste širom sveta za modeliranje nivoa podzemnih voda (Seifi *et al.* 2020).

METODE MEKOG RAČUNARSTVA

Veštačka neuronska mreža (ANN)

Veštačka neuronska mreža (*engl.* Artificial neural network - ANN) se široko koristi u nauci i inženjerstvu. ANN je sistem za obradu informacija koji karakteriše učenje, pamćenje i generalizaciju na

osnovu podataka obuke. ANN je nelinearni kompjuterski sistem koji simulira procese u ljudskom nervnom sistemu, sastavljene od neurona povezanih sinapsama (Domazet 2016). Kao u biološkom sistemu, učenje se odvija na osnovu iskustva predstavljenog u primerima, formirajući funkcionalne veze među podacima. ANN se sastoji od tri tipa sloja — ulaznog, jednog ili više skrivenih i izlaznog (Slika 1.). Ovi slojevi su međusobno povezani, ali ne unutar istog sloja. Glavno ograničenje ANN-a je potreba za dužim vremenskim serijama podataka za obučavanje i testiranje, kako bi se postigli pouzdani rezultati (Chen *et al.* 2020). Dodatni izazovi uključuju efikasan izbor ulaznih promenljivih i arhitekture mreže, kao i unapređenje performansi predviđanja tokom procesa njihovog izbora.

Slika 1. Shematski prikaz ANN strukture (Domazet 2016)
Figure 1. Schematic representation of an artificial neural network (Domazet 2016)

ANN je važno sredstvo u proceni u hidrogeologiji (Đurović *et al.* 2015). Poslednjih godina, pristupi veštačke neuronske mreže su dokazali svoju korisnost u modeliranju nivoa podzemnih voda, čak i sa čisto klimatskim ulaznim podacima (Wunsch *et al.* 2022). Za razliku od modela zasnovanih na fizičkim procesima (npr. filtracija podzemnih voda, transport rastvorene materije podzemnim vodom, prenos toplote i dr.), koji obično zahtevaju veoma dobro poznavanje lokalnih uslova i koji treba da budu izgrađeni i kalibrisani za duži vremenski period, ANN mogu predvideti izlazni sloj koristeći samo relevantne podatke. Ovo olakšava proučavanje većih područja i stoga je favorizovan pristup za ovu vrstu istraživanja.

Fazi logika i fazi analitičko hijerarhijski proces (FAHP)

Fazi teorija (*engl.* fuzzy) je matematički koncept koji se koristi za modeliranje različitih procesa koji su obeleženi neizvesnošću, subjektivnošću, neodređenošću i slično (Zadeh 1994). Ova teorija se primenjuje za obradu nedovoljno preciznih pojava koje nije moguće adekvatno modelovati samo teorijom verovatnoće ili intervalnom matematikom. Jedna od ključnih Zadeovih ideja kojima se rukovodio u svojim analizama jeste pretpostavka da se matematika može koristiti za povezivanje ljudskog jezika i inteligencije. Mnoge kompleksne situacije se bolje opisuju rečima nego matematičkim formulacijama, a fazi logika kroz svoje koncepte (fazi skupove), omogućava jednostavnije modeliranje realnosti.

Fazi logika započinje sa konceptom fazi skupova koji je prvi uveo Zade. Fazi skup je definisan kao skup bez jasnih granica. Svaki element može delimično pripadati ovom skupu tako što postoji mogućnost dualnosti, gde stanovište može biti tačno ili netačno, ali i može zauzimati bilo koju vrednost između ova dva stanovišta. Postoji veliki broj različitih tipova fazi skupova, ali dve vrste su posebno istaknute: fazi brojevi i lingvističke promenljive. Fazi brojevi predstavljaju posebnu klasu fazi skupova, a fazi broj se definiše kao konveksan i normalizovan fazi skup. Raznolike vrste fazi brojeva pružaju brojne mogućnosti za prilagođavanje specifičnim situacijama. Lingvistička promenljiva predstavlja tip promenljive čije vrednosti nisu numeričke vrednosti, kao što je slučaj kod determinističkih promenljivih, već su lingvističke konstrukcije ili uslovi. Koncept lingvističke promenljive ilustruje na koji način fazi skupovi mogu da uspostave vezu između lingvističkih izraza, čije su vrednosti izražene rečima prirodnog jezika i numeričkih informacija. Na primer, ukoliko se kaže da je efektivna poroznost „oko“ 20%, može se pretpostavljati da se efektivna poroznost nalazi u rasponu od 15–25%. Kriva funkcije pripadnosti dodeljuje stepen pripadnosti svakoj komponenti iz ulaznog skupa pri čemu je taj stepen između nula i jedan (Zadeh 1994). Oblik krive zavisi od prirode problema i vrste veze koja se modeluje. Postoje različite forme funkcija pripadnosti kao što su trouglasta, trapezoidna, Gausova, itd. Parametri ovih funkcija mogu biti fiksni, definisani na osnovu iskustva ili skupova podataka, a izbor se vrši u skladu sa specifičnim zahtevima primene, uz odgovarajući

matematički zapis. Najčešće se koriste trouglasti fazi brojevi. Trouglasti fazi brojevi su izuzetno korisni zbog svoje jednostavnosti u računanju i efikasnosti u predstavljanju informacija u fazi okruženju. Ovaj tip fazi broja se opisuje trojkom (a, b, c) , gde parametri a, b i c redom označavaju minimalnu vrednost, najverovatniju vrednost i maksimalnu vrednost fazi događaja (Tsiko & Haile 2011). Na prethodnom primeru o efektivnoj poroznosti oko 20%, trouglasti fazi broj bi bio $(15,20,25)$. „Fazifikacija“ je proces transformacije klasičnih vrednosti ulaznih i izlaznih promenljivih, koje postoje u stvarnom svetu, u fazi vrednosti pomoću funkcija pripadnosti. Važan aspekt koji se vezuje za primenu fazi brojeva je proces „defazifikacije“ koji transformiše fazi broj u jedinstvenu vrednost.

U poslednjim decenijama došlo je do značajnog razvoja metoda višekriterijumske analize koja se bavi nedovoljno strukturiranim problemima i pruža podršku pri izboru rešenja u procesu odlučivanja, upravljanja i evaluacije. Višekriterijumska analiza se koristi u situacijama gde ne postoji jedinstveno ili optimalno rešenje, već je potrebno doneti odluku na osnovu vrednosti različitih atributa koji opisuju stanje posmatranog sistema. Višekriterijumsko odlučivanje omogućava tolerisanje nejasnoća i dvosmislenosti koje se javljaju prilikom rešavanja mnogih problema u procesu donošenja odluka. Metoda analitičko hijerarhijskog procesa (*engl.* Analytic Hierarchy Process - AHP) predstavlja savremeniji pristup u procesu višekriterijumskog odlučivanja pri rešavanju složenih problema, odnosno pri izboru jedne od alternativa koja ima varirajuću važnost. Sam proces donošenja odluka je naučno utemeljen na tri osnovna koncepta, od kojih potiče i naziv metode: analitika, hijerarhija i proces (Bajić 2015). AHP se koristi za rešavanje složenih problema putem usaglašavanja suprotstavljenih ciljeva među kriterijumima ili alternativama, istovremeno održavajući konzistentnost u proceni vrednosti ili povezanosti kvalitativnih elemenata u hijerarhiji. Fazi AHP (*engl.* Fuzzy Analytic Hierarchy Process - FAHP) predstavlja napredniju tehniku u odnosu na AHP. Iako AHP koristi kvantitativne i kvalitativne kriterijume, proces odlučivanja često karakterišu nejasnoće, nedefinisanost, neodređenost i slično. FAHP omogućava opisivanje ovakvih pojava u procesu donošenja odluka. Kombinacija AHP-a sa fazi skupovima omogućava veću fleksibilnost u analizi rezultata i donošenju odluka (Mallick *et al.* 2019.).

Adaptivni neuro-fazi sistem zaključivanja (ANFIS)

Fazi sistemi zaključivanja (*engl.* Fuzzy Inference Systems - FIS) imaju široku primenu u različitim oblastima (Jang 1993). Osnovna struktura fazi sistema zaključivanja obuhvata tri ključne komponente: bazu pravila koja sadrži fazi pravila, bazu podataka koja definiše funkcije pripadnosti primenjene u fazi pravilima i mehanizam zaključivanja koji izvršava proceduru zaključivanja na osnovu pravila i dostupnih činjenica kako bi se generisao odgovarajući izlaz ili zaključak. Adaptivni neuro-fazi sistem zaključivanja (*engl.* Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System - ANFIS) je tehnika koja kombinuje strukturu fazi sistema i veštačke neuronske mreže (Jang 1993). Osnovna ideja ANFIS-a je korišćenje funkcija pripadnosti kako bi se utvrdilo ispunjenje preduslova za odluku ili aktivnost, a zatim se odluka ili aktivnost kvantifikuju putem izlaza neuronske mreže (Nourani *et al.* 2021.). Prednost u korišćenju ANFIS-a je u poznavanju lingvističkih aspekata fazi logike, sposobnosti unapređenja neuronskih mreža i samoučenja. Cilj je razviti odgovarajući sistem za implementaciju fazi sistema u prikazu podataka informativnih metoda, te omogućiti neuronskoj mreži da usmerava učenje podataka kako bi prilagodila parametre funkcija pripadnosti i unapredila performanse sistema. Struktura ANFIS-a obično uključuje pet slojeva (Slika 2).

Slika 2. Shematski prikaz ANFIS strukture (Khadr *et al.* 2020). *Legenda:* x, y – ulazni podaci; $A_{1,2}, B_{1,2}$ – fazi skupovi; Π – množači; $w_{1,2}$ – izlazni podaci iz drugog sloja; N – postupak normalizacije; $\bar{w}_{1,2}$ – izlazni podaci iz trećeg sloja; $\bar{w}_{1,2}f_{1,2}$ – težinska posledična vrednost; Σ – zbir težinskih posledičnih vrednosti; F – izlaz/rezultat
Figure 2. Schematic representation of the ANFIS structure (Khadr *et al.* 2020). *Legend:* x, y – inputs; $A_{1,2}, B_{1,2}$ – fuzzy sets; Π – multipliers; $w_{1,2}$ – second layer output; N – normalization process; $\bar{w}_{1,2}f_{1,2}$

- third layer output; $\bar{w}_{1,2f_{1,2}}$ - weighted consequent values; Σ - sum of the weighted consequent values; F - output/result

Prvi sloj koristi ulazne podatke s funkcijama pripadnosti za određivanje stepena pripadnosti. Drugi sloj koristi blokove pravila za množenje fazi brojeva s težinskim vrednostima. U trećem sloju, težinske vrednosti se normalizuju. Četvrti sloj kreira izlazne fazi pravila, tj. težinsku posledičnu vrednost (*engl.* weighted consequent value). Peti sloj, poslednji u mreži, koristi proces defazifikacije za izračunavanje ukupnog izlaza sistema.

PRIMERI I DISKUSIJA

Tehnike mekog računarstva imaju veliku primenu u kompleksnim sistemima, na primer u hidrogeologiji. U hidrogeologiji nedostatak preciznih podataka poput efektivne infiltracije, čest je izazov prilikom razmatranja hidrodinamičkih modela (Bajić 2015). Za veći broj problema koji se susreću u hidrogeologiji, matematičko modeliranje predstavlja zahtevan proces koji zahteva obimno znanje, iskustvo i vreme za realizaciju. Već u početnoj fazi prikupljanja informacija o istražnom području se javlja problem pouzdanosti podataka. Zbog toga se u poslednje vreme sve više radi sa fazi logikom i ona ima sve veću primenu u hidrogeologiji (Polomčić *et al.* 2017).

Napredak u geoinformacionoj tehnologiji pruža važan alat za hidrogeološko kartiranje i istraživanje. Na osnovu stručnog mišljenja i specifičnih uslova lokacije, težine se dodeljuju različitim tematskim slojevima i njihovim klasama obeležja. Tako je korišćeno više tematskih slojeva obrađenih u GIS okruženju, kako bi se generisala karta potencijalnih zona podzemnih voda raznim državama, kao u Saudijskoj Arabiji (Mallick *et al.* 2019), u Eritreji (Tsiko & Haile 2011), pa i u Srbiji (Radulović *et al.* 2022). Ovakav način rada prati određeni redosled: prvo se daje upitnik ekspertima da bi se odredilo koji podaci su najbitniji na skali od 1–9; zatim se izračuna indeks konzistentnosti; pa se vrši fazifikacija i računanje; i na kraju defazifikacija u „pravu“ vrednost. FAHP se može koristiti i za prostornu distribuciju ekološke ranjivosti, tj. u izradi karte ranjivosti. Tako su autori u Kini, kod delte Huanghe, koristili podatke više naučnih oblasti (Wu *et al.* 2018). Upotreba fazi logike u izradi karte ranjivosti daje bolje rezultate i varijabilnosti u odnosu na češće korišćene metode kao što su DRASTIC (Baalousha *et al.* 2021). FAHP se takođe uspešno koristi u proceni težinskog indeksa kvaliteta podzemnih voda (*engl.* weighted groundwater quality index - GWQI) (Minh *et al.* 2019). FAHP ima primenu i pri izboru optimalnog sistema odbrane od podzemnih voda (Bajić & Polomčić 2019). Uzimajući u obzir tehničku primenljivost, ekonomsku efikasnost i ekološke faktore, Bajić i Polomčić su mišljenja da je najbolji način odbrane od podzemnih voda kod površinskog kopa „Buvač“ u Bosni i Hercegovini vodonepropusni ekran.

Ahmadi i saradnici (2022) analizirali su ukupno 197 originalnih recenziranih naučnih radova iz 28 zemalja u periodu od 2010. do 2020. godine koji su koristili algoritme regresionog mašinskog učenja za praćenje ili modeliranje raznih karakteristika podzemnih voda. U većini slučajeva, ANN samo neznatno nadmašuje druge metode. U istraživanjima iz oblasti hidrogeologije, prednost ANN leži u njihovoj sposobnosti da postignu visok nivo tačnosti u predviđanju kako kvantitativnih, tako i kvalitativnih karakteristika podzemnih voda (Đurović *et al.* 2015). Poređenja sa drugim parametarskim modelima pokazala su da ANN se mogu koristiti za veoma precizno modeliranje režima nivoa podzemnih voda. Mnogi autori su koristili klimatske podatke kao ulazne parametre za modeliranje nivoa podzemnih voda, kao što su podaci o padavinama i temperaturama vazduha (Wunsch *et al.* 2022). ANN takođe nalaze primenu u određivanju kvaliteta podzemnih voda (Chen *et al.* 2020), na primer, u proceni količine natrijuma u poljoprivrednim oblastima (Gautam *et al.* 2023). Prednost ANN u određivanju GWQI i drugih parametara kvaliteta podzemnih voda je u tome što koriste mali broj ulaznih parametara i daju značajno brže rezultate u poređenju sa tradicionalnim metodama (Kulisz *et al.* 2021).

ANN i ANFIS se često upoređivaju u naučnim radovima i istraživanjima sa drugim metodama. Đurović i saradnici (2015) su primenili metodu ANN kao i ANFIS u svrhu modeliranja hidrogeoloških procesa u poljoprivredi na području leve obale Dunava u Vojvodini. I ANN i ANFIS su pokazali visok stepen preciznosti u modeliranju nivoa podzemnih voda, nezavisno od udaljenosti pijezometara od reke. Slična istraživanja su rađena i u svetu, gde su upoređivali ANN, ANFIS i metode nosećih vektora (SVM) u modeliranju nivoa podzemnih voda, u Iranu (Seifi *et al.* 2020), i na Floridi (Gong *et al.* 2018). Po svim kriterijuma performansi, ANN i ANFIS modeli daju bolje rezultate u odnosu na SVM. U modeliranju nivoa podzemnih voda, ulazne parametre mogu biti nivo podzemnih voda u prethodnom mesecu, količina padavina, temperatura, evapotranspiracija, proticaj reke i eksploatacija podzemnih voda (Kayhomayoon *et al.* 2022), dakle parametre gde fazi logika može pozitivno da utiču. ANN i ANFIS se takođe mogu koristiti zajedno sa MODFLOW programom radi poboljšanja rezultata hidrodinamičkog modela (Almuhaylan *et al.* 2020). ANFIS je popularna metoda u određivanju kvaliteta podzemnih voda u oblastima sa aridnom klimom

u poljoprivredne svrhe, gde je korišćena uz GIS programe (Ibrahim *et al.* 2023) i daljinsku detekciju (Khadr *et al.* 2020).

ZAKLJUČAK

Meko računarstvo je odličan način rešavanja problema koji nisu u potpunosti pokriveni klasičnim računarskim metodama. Ono se oslanja na približno izračunavanje i zaključivanje, imitirajući biološke procese poput neurona u mozgu ili lingvističke izraze. Metode mekog računarstva, kao što su ANN, fazi logika i ANFIS, mogu da analiziraju dinamičke sisteme sa kojim se sreće u hidrogeologiji. Mnoge kompleksne situacije se bolje opisuju rečima nego matematičkim formulacijama, a fazi logika, kroz fazi skupove, omogućava jednostavnije modeliranje realnosti. Fazi logika ima sve veću primenu u hidrogeologiji, baš zbog toga što može efikasno simulirati prirodne procese, čak i u nedostatku preciznih geoloških i hidrogeoloških podataka. FAHP ima veliku primenu u procesima odlučivanja u hidrogeologiji, dok ANN i ANFIS imaju veliki značaj u modeliranju nivoa podzemnih voda i određivanju kvaliteta podzemnog voda. U područjima gde su hidrogeološki podaci nepotpuni ili neprecizni, kao što su u oblastima sa aridnom klimom, poželjno je koristiti fazi logiku i ANFIS.

LITERATURA

- Ahmadi, A., Olyaei, M., Heydari, Z., Emami, M., Zeynolabedin, A., Ghomlaghi, A., Daccache, A., Fogg, G.E., Sadeh, M. 2022: *Groundwater Level Modeling with Machine Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis*. Water: 14, 949. <https://doi.org/10.3390/w14060949>
- Almuhaylan, M., Ghumman, A., Al-Salamah, I., Ahmad, A., Ghazaw, Y., Haider, H., Shafiquzzaman, M. 2020: *Evaluating the Impacts of Pumping on Aquifer Depletion in Arid Regions Using MODFLOW, ANFIS and ANN*. Water: 12, 2297. <https://doi.org/10.3390/w12082297>
- Baalousha, H., Tawabini, B., Seers, T. 2021: *Fuzzy or Non-Fuzzy? A Comparison between Fuzzy Logic-Based Vulnerability Mapping and DRASTIC Approach Using a Numerical Model. A Case Study from Qatar*. Water: 13, 1288. <https://doi.org/10.3390/w13091288>
- Bajić, D. 2015: *Fazi optimizacija u hidrodinamičkoj analizi za potrebe projektovanja sistema odbrane od podzemnih voda*. (Doktorska disertacija u rukopisu) Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.
- Bajić, D., Polomčić, D. 2019: *Razvoj algoritma fuzzy optimizacije u hidrodinamičkoj analizi za potrebe projektovanja sistema odbrane od podzemnih voda*. Tehnika, 527-536.
- Chen, Y., Song, L., Liu, Y., Yang, L., Li, D. 2020: *A Review of the Artificial Neural Network Models for Water Quality Prediction*. Appl. Sci.10, 5776. <https://doi.org/10.3390/app10175776>
- Čupić, M., Jakšić, M. 2023: *Meko računarstvo*. Preuzeto sa <https://www.fer.unizg.hr/>
- Đurovic, N., Domazet, M., Stricevic, R., Pocuca, V., Spalevic, V., Pivic, R., Gregoric, E., Domazet, U. 2015: *Comparison of Groundwater Level Models Based on Artificial Neural Networks and ANFIS*, The Scientific World Journal. <https://doi.org/10.1155/2015/742138>
- Domazet, M. (2016.). *Uticaj odvodnjavanja na poljoprivredna zemljišta u priobalju Dunava*. (Doktorska disertacija u rukopisu) Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.
- Gautam, V.K., Pande, C.B., Moharir, K.N., Varade, A.M., Rane, N.L., Egbueri, J.C., Alshehri, F. 2023: *Prediction of Sodium Hazard of Irrigation Purpose using Artificial Neural Network Modelling*. Sustainability 15, 7593. <https://doi.org/10.3390/su15097593>
- Gong, Y., Wang, Z., Xu, G., Zhang, Z. 2018: *A Comparative Study of Groundwater Level Forecasting Using Data-Driven Models Based on Ensemble Empirical Mode Decomposition*. Water: 10, 730. <https://doi.org/10.3390/w10060730>
- Ibrahim, H., Yaseen, Z.M., Scholz, M., Ali, M., Gad, M., Elsayed, S., Khadr, M., Hussein, H., Ibrahim, H.H., Eid, M.H., et al. 2023: *Evaluation and Prediction of Groundwater Quality for Irrigation Using an Integrated Water Quality Indices, Machine Learning Models and GIS Approaches: A Representative Case Study*. Water 15, 694. <https://doi.org/10.3390/w15040694>
- Jang, J.-S. 1993: ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 23, no. 3, pp. 665-685. <https://doi.org/10.1109/21.256541>
- Kayhomayoon, Z., Babaeian, F., Ghordoyee Milan, S., Arya Azar, N., Berndtsson, R. 2022: *A Combination of Metaheuristic Optimization Algorithms and Machine Learning Methods Improves the Prediction of Groundwater Level*. Water 14, 751. <https://doi.org/10.3390/w14050751>
- Khadr, M., Gad, M., El-Hendawy, S., Al-Suhaibani, N., Dewir, Y.H., Tahir, M.U., Mubushar, M., Elsayed, S. 2021: *The Integration of Multivariate Statistical Approaches, Hyperspectral Reflectance, and Data-*

- Driven Modeling for Assessing the Quality and Suitability of Groundwater for Irrigation*. Water, 13, 35. <https://doi.org/10.3390/w13010035>
- Kulisz, M., Kujawska, J., Przysucha, B., Cel, W. 2021: *Forecasting Water Quality Index in Groundwater Using Artificial Neural Network*. Energie, 14, 5875. <https://doi.org/10.3390/en14185875>
- Mallick, J., Khan, R., Ahmed, M., Alqadhi, S., Alsubih, M., Falqi, I., Hasan, M. 2019: *Modeling Groundwater Potential Zone in a Semi-Arid Region of Aseer Using Fuzzy-AHP and Geoinformation Techniques*. Water: 11, 2656. <https://doi.org/10.3390/w11122656>
- Minh, H., Avtar, R., Kumar, P., Tran, D., Ty, T., Behera, H., Kurasaki, M. 2019: *Groundwater Quality Assessment Using Fuzzy-AHP in An Giang Province of Vietnam*. Geosciences: 9, 330. <https://doi.org/10.3390/geosciences9080330>
- Nourani, V., Behfar, N., Dabrowska, D., Zhang, Y. 2021: *The Applications of Soft Computing Methods for Seepage Modeling: A Review*, Water, 13: 3384. <https://doi.org/10.3390/w13233384>
- Nguyen, P.T., Ha, D.H., Avand, M., Jaafari, A., Nguyen, H.D., Al-Ansari, N., Van Phong, T., Sharma, R., Kumar, R., Le, H.V., et al. 2021: *Soft Computing Ensemble Models Based on Logistic Regression for Groundwater Potential Mapping*, Appl. Sci., 10: 2469. <https://doi.org/10.3390/app10072469>
- Polomčić, D., Gligorić, Z., Bajić, D., Cvijović, Č. 2017: *A Hybrid Model for Forecasting Groundwater Levels Based on Fuzzy C-Mean Clustering and Singular Spectrum Analysis*. Water: 9, 541. <https://doi.org/10.3390/w9070541>
- Radulović, M., Brdar, S., Mesaroš, M., Lukić, T., Savić, S., Basarin, B., Crnojević, V., Pavić, D. 2022: *Assessment of Groundwater Potential Zones Using GIS and Fuzzy AHP Techniques—A Case Study of the Titel Municipality (Northern Serbia)*. ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 257. <https://doi.org/10.3390/ijgi11040257>
- Seifi, A., Ehteram, M., Singh, V., Mosavi, A. 2020: *Modeling and Uncertainty Analysis of Groundwater Level Using Six Evolutionary Optimization Algorithms Hybridized with ANFIS, SVM, and ANN*, Sustainability, 12: 4023. <https://doi.org/10.3390/su12104023>
- Tsiko, R., Haile, T. 2011: *Integrating Geographical Information Systems, Fuzzy Logic and Analytical Hierarchy Process in Modelling Optimum Sites for Locating Water Reservoirs. A Case Study of the Debub District in Eritrea*. Water, 3: 254-290. <https://doi.org/10.3390/w3010254>
- Wu, C., Liu, G., Huang, C., Liu, Q., Guan, X. 2018: *Ecological Vulnerability Assessment Based on Fuzzy Analytical Method and Analytic Hierarchy Process in Yellow River Delta*. Int. J. Environ. Res. Public Health: 15, 855. <https://doi.org/10.3390/ijerph15050855>
- Wunsch, A., Liesch, T., Broda, S. 2022: *Deep learning shows declining groundwater levels in Germany until 2100 due to climate change*, Nat Commun, 13: 1221. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28770-2>
- Zadeh, L. A. 1994: *Fuzzy logic, neural networks, and soft computing*. Communications of the ACM, 77-84. <https://doi.org/10.1145/175247.175255>